

Implementación de Raspberry Pi como bróker para interacción entre dispositivos IoT

A. Martínez Ramón^{1*}, B. E. González Sánchez¹, J. P. Rodríguez Jarquin¹, O. O. Sandoval González¹, G. Águila Rodríguez¹, I. Herrera Aguilar¹.

¹Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Orizaba, Av. Instituto Tecnológico (Oriente 9) No.852, Col. Emiliano Zapata, CP.94300, Orizaba, Veracruz, México.

[*ani25mtzr@gmail.com](mailto:ani25mtzr@gmail.com)

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

La tecnología IoT ha tenido gran alcance los últimos años, teniendo avances importantes principalmente en la domótica, pero también ha cobrado interés en el sector industrial. Desde tiempo atrás se manifiesta el interés en el control y monitoreo remoto de sistemas físicos, como lo es en la telemetría y en la tecnología WSN. Aun cuando algunas implementaciones del control remoto en la industria están a flote, hay industrias que permanecen resistentes al cambio por algunos puntos débiles que siguen teniendo estas aplicaciones. Con la llegada del IoT se han realizado desarrollos tecnológicos para complementar la tecnología existente en telemetría y WSN. En el presente artículo, se dan a conocer los resultados de la comunicación MQTT entre un Arduino UNO, como placa de adquisición de datos, junto con el dispositivo Bluee32 como puente y una interfaz gráfica desarrollada con PyQt, implementando una Raspberry Pi y Mosquitto como bróker.

Palabras clave: IoT, MQTT, Raspberry Pi, PyQt.

Abstract

IoT technology has had a great scope in recent years, making important advances mainly in home automation, but it has also gained interest in the industrial sector. Interest in remote control and monitoring of physical systems, such as telemetry and WSN technology, has been manifest for some time. Even when some remote control implementations in the industry are afloat, there are industries that remain resistant to change because of some weak points that these applications continue to have. With the arrival of the IoT, technological developments have been made to complement the existing technology in telemetry and WSN. In this article, the results of the MQTT communication between an Arduino UNO, as a data acquisition board, together with the Bluee32 device as a bridge and a graphical interface developed with PyQt, implementing a Raspberry Pi and Mosquitto as a broker are disclosed.

Key words: IoT, MQTT, Raspberry Pi, PyQt.

Introducción

El concepto de IoT (*Internet of Things*) o del Internet de las Cosas es bastante amplio y con diferentes interpretaciones, algunos autores lo definen como un paradigma [1] o una revolución tecnológica [2], pero todos parten de la premisa: objetos o dispositivos generan y envían datos por internet sin intervención humana. Estos datos se utilizan según el objetivo como puede ser la monitorización, control y/o el análisis de esos mismos datos.

La tecnología IoT ha provocado revuelo en la domótica, no obstante, también está llamando la atención del sector industrial. Desde hace años se ha mantenido el interés en la medición remota de magnitudes físicas o lo que se conoce como telemetría, fue en el siglo XIX que se hicieron los primeros experimentos de telemetría conocidos en la historia, el primero del que se tiene registro fue llevado a cabo en 1874 por científicos franceses que

desarrollaron dispositivos de información meteorológica y de profundidad de nieve, utilizaron un enlace de radio de onda corta para transmitir los datos de la cima del Mont Blanc a París [3]. La tecnología *Wireless Sensor Network* (WSN: Red Inalámbrica de Sensores) puede considerarse como una solución a la necesidad de interoperabilidad, a pesar de que su implementación tiene grandes ventajas como los bajos costos operativos, autoorganización, autoconfiguración, flexibilidad, rápido despliegue y fácil actualización, en aplicaciones industriales es necesaria también la confiabilidad, seguridad de red, facilidad de uso y mayor duración de batería [1]; los avances que ha tenido la tecnología IoT pueden ser de gran utilidad en este campo, obteniendo resultados satisfactorios al tener como base toda la tecnología relacionada con la telemetría.

El término IoT se sigue considerando nuevo, aún no hay un estándar general para esta tecnología. Los desarrollos que se han realizado en este ámbito siguen siendo particulares, los desarrolladores emplean dispositivos y protocolos de comunicación muy específicos para cumplir su objetivo, lo que no permite poner en práctica esta misma arquitectura para otro propósito. En [3] se propone la siguiente estructura para el estudio y desarrollo de tecnología IoT, la cual concuerda con varios trabajos realizados los últimos años, quizás con títulos un poco diferentes, pero refiriéndose a lo mismo (Figura 1). Para cada componente existen tecnologías específicas y variadas dependiendo el objetivo de la aplicación y su arquitectura.

Figura 1.- Diagrama de los componentes tecnológicos del IoT.

El presente artículo se enfoca principalmente en la capa de tecnologías de red, red y plataforma IoT, se busca encontrar la mejor arquitectura para monitorear sensores y controlar actuadores de forma remota en tiempo real, utilizando a Arduino UNO, como placa de adquisición de datos, y el dispositivo Bluee IoT como puente de comunicación, el cual se basa en el chip ESP32/ESP8266 programado con un entorno de trabajo para conexiones Wifi llamado IoT Framework [4]. El dispositivo Bluee32 es el que tiene integrado el chip ESP32, se puede configurar su conexión Wifi, enviar y recibir datos desde internet e integrarlo a plataformas de desarrollo, en este caso Arduino, por medio del puerto serial, también entre sus utilidades se encuentra una librería para Arduino para realizar comunicaciones con websockets, comunicación serial, operar como servidor web, comunicarse con Firebase, comunicaciones MQTT (Message Queue Telemetry Transport) entre otras funciones. [4]

Para este trabajo se seleccionó la tarjeta Raspberry Pi debido a que cumplía las características requeridas para su implementación como bróker y para evaluar su desempeño al ejecutarlo. Este puede ser sustituido por otro microcontrolador con características similares, por lo que este trabajo se centra en el diseño y el desarrollo de la comunicación por software.

Propuestas de arquitectura de conexión

En la primera propuesta mostrada en la Figura 2, el Arduino está conectado al sistema físico por medio de sus entradas y salidas digitales y analógicas. El dispositivo Bluee se comunica con Arduino por serial usando los pines TX y RX. Se emplearían dos interfaces gráficas: una para la PC remota del usuario, la cual se comunica con el dispositivo Bluee por Wifi; la otra interfaz sería para la PC host, esta se comunica con Arduino por el puerto COM y el protocolo Firmata. La interfaz gráfica se realizaría con Python, QtDesigner y PyQt para su programación. La razón por la que no se eligió esta opción es que no es compatible la librería de Bluee para Arduino y el StandardFirmata, podría buscarse la manera de acoplar ambas herramientas, pero resultaría tedioso y requeriría

mucho tiempo para un resultado inseguro, aparte de que al ser una comunicación serial no es una buena opción para conectar muchos dispositivos y reduciría la capacidad de ser escalable para futuros trabajos.

Figura 2.- Diagrama de arquitectura de comunicación con Firmata.

En la segunda propuesta la comunicación entre el sistema físico, el Arduino y el dispositivo Bluee es igual que en la primera propuesta, como se puede observar en la Figura 3, la diferencia está en cómo se comunicará el dispositivo Bluee con la PC Host y la PC remota. En este caso la interfaz gráfica sería una página web cargada en la PC Host como servidor; la PC remota y el dispositivo Bluee intercambiarían datos por HTTP y/o HTTPS. La comunicación con una página web se efectúa por peticiones, lo que resulta una desventaja para una aplicación IoT, si se llegan a tener muchos dispositivos conectados para el control en tiempo real de los sistemas físicos provocarían dificultad en el flujo de datos, lo que no es conveniente en un control remoto.

Figura 3.- Diagrama de arquitectura de comunicación con página web.

La arquitectura definitiva es la que se encuentra en la Figura 4, que de la misma forma que en los dos diseños anteriores, el sistema físico y el Arduino están conectados a las entradas y salidas digitales y analógicas, el dispositivo Bluee se comunica con el Arduino por comunicación serial.

La diferencia radica en el protocolo de comunicación: el sistema embebido se comunica por MQTT con los usuarios y la PC Host, gracias a que el dispositivo Bluee funciona como puente. Con base en [5], donde se realizó un análisis de comparación entre tres bróker abiertos, entre los cuales destacó Mosquitto; y [2] que describe que los dispositivos de la familia Raspberry destacan un buen desempeño como bróker, se opta por una Raspberry Pi y Mosquitto como bróker.

Bluee32 es compatible con este protocolo al igual que la interfaz gráfica que se realizará con Python, PyQt y el módulo Paho para crear un cliente MQTT con Python; esta interfaz será la misma para el usuario y la PC Host, la diferencia será que el PC Host guardará ciertos datos para su administración ya que el bróker no almacena información, solo se encarga de organizar hacia dónde van los datos.

Figura 4.- Diagrama de arquitectura de comunicación con MQTT.

La razón por la que se optó esta arquitectura es que el protocolo MQTT está diseñado como un transporte de mensajería liviano, abierto, para ser fácil de poner en marcha y proporciona distribución de mensajes de uno a muchos [6], además de que muchos trabajos desarrollados para proyectos IoT utilizan este protocolo de forma satisfactoria al igual que propuestas para su uso en la industria, por ejemplo: en [7] que realiza una propuesta de arquitectura IoT en procesos industriales; y en [8] realizan una comparativa de los protocolos MQTT y CoAP donde concluyen que MQTT es mejor para este tipo de trabajos. También es importante mencionar que actualmente existen varias plataformas y lenguajes de programación que son compatibles con este protocolo por lo que es muy comprometedor para trabajos futuros que permitan volver escalable este trabajo.

Protocolo MQTT

El protocolo MQTT tiene el estilo de aplicación de mensajería publicación/suscripción. En una comunicación por MQTT existen dos principales elementos que son el bróker o servidor y el cliente. El bróker es un programa o dispositivo que actúa como intermediario entre clientes, sus funciones son aceptar conexiones de red de clientes, aceptar los mensajes publicados por los clientes, procesar solicitudes de suscripción, cancelación de suscripción de los clientes y cerrar la conexión de red del cliente. Un cliente es un programa o dispositivo que utiliza MQTT para abrir una conexión de red, un cliente puede ser publicador, suscriptor (que recibe mensajes) o ambos. Un cliente se puede suscribir a un tema para así recibir los mensajes publicados solo a ese tema especificado enviados por otros clientes. Para publicar un mensaje se debe especificar el tema del mensaje, la calidad de servicio (QoS) y si el mensaje debe ser retenido, este mensaje es enviado al bróker y este se encarga de distribuir el mensaje a los clientes que se suscribieron al tema del mensaje publicado. [6]

Siguiendo la documentación de [6], el protocolo MQTT puede manejarse con tres tipos de QoS:

- QoS₀: el mensaje se envía una sola vez, sin recibir notificación de recibido.
- QoS₁: el mensaje se envía al menos una sola vez, se asegura que el mensaje sea recibido podrían llegar a duplicarse.
- QoS₂: el mensaje se recibe exactamente una vez.

Metodología

El desarrollo de la arquitectura mostrada en la Figura 4 consta de los tres pasos mostrados en la Figura 5:

en una variable de tipo entero solamente cuando este cambia, después se guarda en un objeto JSON con el nombre “pot”. Con la librería de Bluee, se crea una función para la publicación MQTT del JSON con los datos del potenciómetro al tema especificado.

Para la recepción de mensajes, que en este caso es el estado del led enviado por el usuario desde la interfaz gráfica, se espera el código 245 que es el que utiliza la función `setEventCallback()` de la librería Bluee para ejecutar una función cada que reciba un mensaje por MQTT. Dentro de esa función el dato recibido se guarda en una variable de tipo string, si este contiene la palabra “ON” el led se enciende, si contiene la palabra “OFF” entonces el led se apaga.

Interfaz gráfica

El diseño de la interfaz se realizó en Qt Designer, se muestra en la Figura 8 y la identificación de sus partes. La programación de la interfaz está realizada en Python junto con la librería PyQt para programar las funciones de los elementos de la interfaz; y Paho para crear un cliente MQTT que envíe y reciba los datos del sistema físico. El cliente Paho-mqtt se crea cuando inicia la ventana de la interfaz, en ese momento igual se conecta al bróker y se suscribe al mismo tema en el que Bluee32 publica. El dato de tipo JSON recibido del Bluee32 es decodificado y escalado a un valor de tipo flotante que va de 0 a 5 que representa el voltaje de salida del potenciómetro, la cual es su naturaleza inicial, después ese valor es agregado al registro histórico de la gráfica del valor en tiempo real del potenciómetro y mostrado en la etiqueta del valor actual. Con fines de conocer la velocidad del envío y recepción de los mensajes, estos son enviados y recibidos cada vez que el ciclo del programa del publicador (Arduino-Bluee32) y del receptor (interfaz Qt y cliente Paho) es ejecutado, es por eso que en la gráfica de la Figura 8 la línea roja tiene una variación continua; la línea azul es para representar un umbral dentro de la gráfica. Los botones al ser presionados ejecutan la función de publicar un mensaje con un valor de tipo string, el botón ON envía el valor “ON” y el botón OFF envía el valor “OFF”.

Figura 8.- Interfaz cliente MQTT.

Resultados y discusión

Envío y recepción de mensajes entre interfaz gráfica y Arduino.

Las capturas de pantalla de la Figura 9 corresponden a la interfaz gráfica de prueba ejecutándose en una laptop, y la otra en la Raspberry Pi. El estado del led se actualiza en las dos interfaces en cuanto es oprimido uno de los botones de cualquier interfaz, esto quiere decir que las dos ventanas se comunican satisfactoriamente. Para tener

un registro de los mensajes publicados, se abrió una terminal dentro de la Raspberry Pi con un suscriptor del mismo tema que el de las interfaces.

Figura 9.- Comunicación MQTT entre dos computadoras.

La Figura 10 es una captura de pantalla del desempeño de la comunicación entre la interfaz gráfica y Arduino-Bluee32. En esta captura el estado del led es apagado, puede notarse porque el led se encuentra apagado y en el indicador de la interfaz también dice apagado. En la ventana IDLE Shell se imprimen los mensajes recibidos del Arduino-Bluee32 que son datos tipo JSON, se puede distinguir que los datos de la ventana son correspondientes a la gráfica de la interfaz y al valor actual del potenciómetro, por lo que puede concluirse que la comunicación funciona correctamente.

Figura 10.- Comunicación MQTT entre interfaz gráfica y Arduino-Bluee32.

Tiempo en el envío y recepción de datos

Se realizó un experimento para saber el tiempo que se tarda un dato de tipo string en ser enviado desde la interfaz al Arduino UNO y regresar a la interfaz gráfica y mostrarlo. La variable string contiene la hora en que se está enviando el mensaje en el formato AAAA-MM-DD hh:mm:ss.000 se publica al tema que está suscrito Arduino-Bluee32, lo guarda en una variable y lo vuelve a publicar para ser recibido por la interfaz nuevamente y se guarda la hora en que fue recibido en otra variable. En la Figura 11 se grafica el resultado de 50 muestras, siendo el tiempo mínimo igual a 0.24 segundos, el tiempo máximo alcanzado igual a 1.38, y se obtuvo una media aritmética igual a 0.53 segundos.

Figura 11.- Gráfica del tiempo de envío y recepción de mensajes.

Otro experimento realizado constó de enviar el valor de un potenciómetro dentro de un JSON desde el Arduino UNO a la interfaz dentro de una variable de tipo JSON. La interfaz logró recibir e imprimir 337 mensajes en 1 minuto.

Trabajo a futuro

Para trabajos a futuro se planea conectar uno o más sistemas de control completos como sistema físico, poder monitorearlo y controlarlo en cualquier parte del mundo de forma remota en tiempo real, para esto se tiene pensado instalar un bróker en la nube como la de AWS o Google Cloud. También será necesario realizar un diseño de la interfaz y programación más robustos para evitar fallas en el envío y recepción de datos, así como la seguridad en la red; [6] otorga algunas recomendaciones para la seguridad de los datos, aunque no son normativas, por ejemplo: cifrar el mensaje, autenticación de clientes por parte del servidor, autenticación del servidor por parte del cliente, certificados TLS, entre otros.

Conclusiones

En el presente artículo se realizó una comunicación MQTT entre una interfaz gráfica desarrollada con PyQt y un Arduino UNO utilizando como puente de comunicación el dispositivo Bluee32, como bróker se implementa una Raspberry Pi con Mosquitto; con el propósito de controlar actuadores y monitorear sensores de un sistema físico.

Los resultados obtenidos de los experimentos del funcionamiento y la medición de velocidad del envío y recepción de mensajes entre la interfaz gráfica y Arduino-Bluee32, permiten demostrar que mediante los elementos integrados se obtiene la velocidad suficiente en el envío y recepción de mensajes para el monitoreo y control de sensores y actuadores respectivamente de una planta de forma remota. La implementación de la Raspberry Pi junto con Mosquitto como bróker MQTT resulta ser una opción viable para el desarrollo en el control remoto y la telemetría, ofrece la posibilidad de desarrollar proyectos IoT con escalabilidad como pueden ser aplicaciones de trabajo cooperativo de forma remota, por ejemplo, sistemas de capacitación y laboratorios virtuales con uso de sistemas dinámicos en tiempo real.

Referencias

- [1] D. Raposo, A. Rodrigues, S. Sinche, J. Sá Silva y F. Boavida, «Industrial IoT Monitoring: Technologies and Architecture Proposal,» *Sensors*, vol. 18, nº 10, 2018.
- [2] D. B. Correia Lima, R. M. Brasil da Silva Lima, D. de Farias Medeiros, R. I. Soares Pereira, C. Protasio de Souza y O. Baiocchi, «A Performance Evaluation of Raspberry Pi Zero W Based Gateway Running MQTT Borker for IoT,» *IEEE 10th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, pp. 76-81, 2019.
- [3] M. Cruz Vega, P. Oliete Vivas, C. Morales Rios, C. González Luis, B. Cendón Martín y A. Hernández Seco, *Las tecnologías IOT dentro de la industria conectada: Internet of things*, Madrid: Fundación EOI, 2015.
- [4] Bluee, «Bluee IoT Framwork,» 2021.
- [5] B. Mishra, «Performance Evaluation of MQTT Broker Servers,» *Computational Science and Its Applications – ICCSA*, vol. 10963, pp. 599-609, 04 Julio 2018.
- [6] O. M. T. Committee., «MQTT Specifications,» 2022.
- [7] M. J. da Cunha, M. Barros de Almeida y R. F. Fernandes Júnior, «Proposal for an IoT architecture in industrial,» *12th IEEE International Conference on Industry Applications (INDUSCON)*, pp. 1-7, 2016.
- [8] Y. G. Geovanni, G. Salazar y T. Guarda, «Comparative Performance Analysis between MQTT and CoAP Protocols for IoT with Raspberry PI 3 in IEEE 802.11 Environments,» *5th Iberian Conference on Information Systems and Technologies (CISTI)*, pp. 1-6, 2020.